

TOSHKENT BOTANIKA BOG‘I YEVIROPA-QRIM-KAVKAZ EKSPOZITSIYASI

¹Abdullayev Davlatali Alijon o‘g‘li, ²Temirov Eldor Ergashboyevich, ³Raxmatillaev
Muslim Sobir o‘g‘li

^{1,2,3}O‘zRFA Botanika instituti huzuridagi Toshkent Botanika bog‘i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14004995>

Anotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi Botanika instituti huzuridagi akademik F.N. Rusanov nomidagi Toshkent Botanika bog‘i Yevropa-Qrim-Kavkaz ekspozitsiyasi haqida shuningdek, ekspozitsiyasi hozirgi kundagi mavjud daraxt va butalar to‘g‘risida va ekspozitsiyaning Toshkent Botanika bog‘i hududidagi joylashuv o‘rni haqida batafsil ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Yevropa-Qrim-Kavkaz, oranjereya, paporotnik, umbrofit, oila, liana, lenkoran, ko‘paytirish, biologiya.

Анотация. В данной статье представлена подробная информация о Европейско-Крымско-Кавказской экспозиции Ташкентского Ботанического сада имени академика Ф.Н. Русанова при Институте ботаники Академии наук Узбекистана, а также об экспозиции современных деревьев и кустарников и о местоположении экспозиции на территории Ташкентского Ботанического сада.

Ключевые слова: Европа-Крым-Кавказ, оранжерея, папоротник, умброфит, семья, лиана, ленкоран, размножение, биология.

Abstract. This article provides detailed information about the European-Crimean-Caucasian exhibition of the Tashkent Botanical Garden named after Academician F.N. Rusanov at the Institute of Botany of the Academy of Sciences of Uzbekistan, as well as about the exhibition of modern trees and shrubs and the location of the exhibition on the territory of the Tashkent Botanical Garden.

Keywords: Europe-Crimea-Caucasus, orangea, paporotnik, umbrophyte, family, liana, lancoran, breeding, biology.

Botanika bog‘lari ilmiy-tashkiliy muassasa bo‘lib, ular alohida qo‘riqlanadigan ko‘kalamzorlashtirilgan hududga va hujjatlashtirilgan o‘simliklar kolleksiyasiga ega bo‘lib, undan ilm-fan, ta‘lim jarayonlarida hamda tadqiqotlar maqsadida foydalaniladi, muhofaza etiladi va introdusent o‘simliklar keng ommaga targ‘ibot qilinadi.

Botanika bog‘ida introduksiya qilingan o‘simliklar geografik kelib chiqishiga binoan joylashtiriladi. O‘xshash iqlimli mintaqa o‘simliklari ochiq sharoitlarda o‘stirilsa, tropik va subtropik mintaqalardan introduksiya qilingan turlar oranjereya va issiqxonalarda o‘stiriladi hamda ular uchun vatanidagi tabiiy sharoitlarga yaqin mikroiqlim sharoitlari yaratiladi.

Akademik Fyodor Nikolayevich Rusanov nomidagi Toshkent Botanika bog‘i Fanlar Akademiyasi Botanika institutining tarkibiy qismi xisoblanib, maydon jihatdan MDH da ikkinchi o‘rinda turadi. Toshkent shahridagi dastlabki bog‘ 8 gektar maydonda 1922 yilda bunyod etilgan bo‘lib, Turkiston general-gubernatorligi bog‘i hududida yaratilgan. Keyinchalik u O‘rta Osiyo Davlat Universiteti nazoratida bo‘lgan, 1944 yildan Fanlar Akademiyasi tasarrufiga o‘tkazilgan [1]. Botanika bog‘i hududi 80 ga, maydonni egallagan va unga 1950 yilda asos solingan. 1995 yilda hududning 22 gektar qismi Toshkent hayvonot bog‘i tasarrufiga o‘tkazilgan (Hayvonot bog‘i 1997 yilda ochilgan). Aynan o‘sha yillarda Botanika bog‘i hududida issiqxona va oranjereya qurilib, ishga tushirilgan[2].

O‘zR FA Botanika instituti huzuridagi Toshkent Botanika bog‘i O‘zbekistonning noyob madaniy meros obyektlaridan biri sanalib, Shimoliy Amerika, Yevropa-Qrim-Kavkaz, Uzoq Sharq, Sharqiy Osiyo va Markaziy Osiyo dendrofloralariga ajratilgan.

Toshkent Botanika bog‘ining Yevropa-Qrim-Kavkaz ekspozitsiyasi 1952 yilning kuzida tashkil qilingan bo‘lib, maydoni 4 ga tashkil etadi. Ushbu dendroflora Botanika bog‘ining hududning shimoliy qismida joylashgan. Yevropa-Qrim-Kavkaz ekspozitsiyasida ayni vaqtda daraxt, buta va lianalarining 41 ta oila, 75 ta turkumga mansub 196 turining 1090 ta tirik namunalari saqlanmoqda, kolleksiyada Rosaceae oilasining *Crataegus* va *Rosa* turkumlari hamda keyingi o‘rinlarda Caprifoliceae oilasining *Lonicera* turkumi, Tiliaceae oilasining *Tilia* turkumi yetakchilik qiladi [3].

Ekspozitsiyada o‘simliklar ma‘lum sistematik qoidalar asosida joylashtirilgan. Orqa qatorda baland bo‘yli daraxtlar va butalar, old qatorda kichik butalar va o‘t o‘simliklar joylashtirilgan. Taxminan 1,7 kilometr uzunlikdagi marshrut markaziy suv omboridan boshlanadi. Bu marshrut yo‘nalishi bo‘ylab dendroflora oid o‘simliklar bilan tanishish mumkin.

Marshrut boshida o‘ng tomonda tol (*Salix* L.) turlari bilan chegaralangan kichik ko‘l mavjud. Ko‘l yuzasida oq suv nilufari (*Nymphaea alba* L.), kubishka (*Nuphar luteum* (L.) Smith.), suvyong‘og‘i (*Trapa* L.), rdestlar; qirg‘oqlarida kalujnitsa (*Caltha palustris* L.), gulsafsarlar, rogozlar (*Typha* sp.) o‘sadi (1-rasm).

1-rasm. Yevropa-Qrim-Kavkaz ekspozitsiyasi turlari joylashuv xaritasi

Ko‘lning ro‘parasida chap tomonda Qrim qarag‘ayi (*Pinus pallasiana* Lamb.), yonida Qarag‘ay daraxtlari yonida oddiy archa (*Juniperus communis* L.), uning ro‘parasida kazak archasi (*J. sabina* L.) bor. Orqa tomonda – *Populus nigra* L., *Populus alba* L. turlaridan iborat terakzorlar; grek yong‘og‘ining (*Juglans regia* L.) o‘sayotgan yosh daraxtlari, o‘ng tomonda *Salix purpurea* L., *S. ledebouriana* Trautv. tol turlarini uchratish mumkin.

Qarag‘ay - [qarag‘aydoshlar](#) oilasiga mansub [igna](#) bargli daraxtlar va butalar turkumi. Asosan, Shimoliy [Amerika](#) va Yevrosiyoning [o‘rmon](#) zonasida, kamroq Shimoliy yarim sharning tropik va subtropik tog‘larida tarqalgan. 100 ga yaqin turi ma‘lum. Rossiyada yovvoyi holda 12 turi va introduksiyalangan 70 turi uchraydi. O‘zbekistonda Qarag‘ay yovvoyi hodda o‘smaydi. Uning qora Qarag‘ay, tilog‘och, paxta va [kedr](#) kabi turkumlarining pallas yoki [grim](#) qarag‘ayi, oddiy qarag‘ay, shrenk qarag‘ayi turlari o‘stiriladi. Pallas yoki qrim qarag‘ayining bo‘yi 15-20 (30) m gacha. Shoxshabbasi keng, [uzun](#). Ignabarglari 8 - 15 sm, ingichka, qalami, to‘q yashil, qattiq, o‘tkir uchli. Qubباسi yirik, uzunligi 6-10 sm, eni 4-5 sm, tangachalari rombsimon, yaltiroq, qo‘ng‘ir sarg‘ish. Qarag‘ay issiqsevar, yorug‘sevar o‘simlik. 150-500 (600) yilgacha yashaydi. Urug‘idan ko‘paytiriladi. [Shahar](#) ko‘chalari, xiyobonlarda manzarali o‘simlik sifatida o‘stiriladi. Qarag‘ayning barcha turlari yog‘ochi mebelsozlikda, qurilishda, [taxta](#) tayyorlash, [smola](#) va [skipidar](#) olishda ishlatiladi [4].

Halqa yo‘li orqasida, o‘ng tomonda Yevropa grabi (*Carpinus betulus* L.) va kavkaz grabi (*S. caucasica* A' Grossh.) ning daraxtzorlari mavjud. Uning yonida *Ostrya carpinifolia* Scop, ostida esa paporotniklar va boshqa umbrofitlar o‘sadi (2-rasm.)

2-rasm. Yevropa-Qrim-Kavkaz ekspozitsiyasi: Tog‘murchi

Qarama-qarshi tomondagi lapina-pterokariyaning (*Pterocarya fraxinifolia* (Lam.) Sraush), chap tarafida tol turlaridan: *Salix daphnoides* Vill., *S. aegyptiaca* L., qandag‘och turlaridan: *Alnus glutinosa* (L.) Gaegtn., *A. cordata* Desf. va *Betula verrucosa* Ehrh. qayinzori, terak (*Populus tremula* L.), 3 ta kareliya qayini (*Vetula carelica*), qarshisida o‘ng tomonda momiq qayin (*V. ribescens* Ehrh.), qandag‘och (*Alnus alnobetula* subsp. *fruticosa* (Rupr.) Raus), Litvinov qayini (*Vetula litwinowii* A. Dol.) egallagan.

Chap tomonda esa sharq grabi – *Carpinus orientalis* Mill., so‘ngra esa yo‘lning har 2 tomoni bo‘ylab o‘rmon yong‘og‘ining – *Corylus colurna* L. hamda *S. avellana* L. turlari o‘rib turibdi. Ularning orqasida esa o‘rib kelayotgan *Fagus sylvatica* L. ham mavjud.

Yo‘lning ikkala tomoni bo‘ylab – eman turlari bor. Chap tomonda ustunsimon eman (*Quercus robur* subsp. *robur*) turi bor va uning 3 ta daraxtidan bittasi kichik soyabon shakliga ega. Kavkaz eman turlari – *Q. iberica* Stev. et M.V., *Q. erucifolia* Stev., *Q. macranthera* Fisch. et Mey., *Q. hartvisiana* Stev. turlaridan iborat emanzor mavjud. Emanning soya joylarida qo‘ng‘iroqgullar, orxidka (*Epipactis*) lar o‘rib turibdi.

Yo‘lning yakuniy ikki tomonida qayrag‘och turlaridan: oddiy qayrag‘och – *Ulmus laevis* Pall., *U. procera* Salisb., golland qayrag‘ochi (*U. hollandica* Mill., *U. scabra* Mill.) o‘radi. Maysazorlarda qoraqat – smorodina (*Ribes*), oddiy zirk – *Berberis vulgaris* L., jasmin, filadelfus (*Philadelphus caucasicus* Koehne) turlarining butalari mavjud.

Qatrang‘izorlar *Celtis australis* L., *C. tournefortii* Lam., *C. glabrata* Stev. va boshqa turlardan iborat. Shu bilan birga biologik uchastka yonida erta bahordan gullab, urug‘larini yoz oylarida to‘kuvchi temir daraxti (*Parrotia persica* S.A. Mey.) o‘rib turibdi. Ushbu daraxt shoxlari ko‘pincha bir-birlari bilan tutashgan holda o‘radi hamda yog‘ochligi juda mustahkam hisoblanadi. Keyinchalik esa Rosaceae oilasining ko‘plab vakillari: olma (*Malus* Mill.), nok (*Pyrus* L.), chetan (*Sorbus* L.), do‘lana (*Crataegus* L.) turkumlari turlari, na‘mataklar, birinchi o‘rinda, *Rosa canina* L., bahorda ilk gullovchi sariq gulli na‘mataklar: *R. myriacantha* DC. et Lam., *R. spinosissima* L. va b. turlar ilmiy tomondan qiziqish uyg‘otadi.

Yo‘lning chap tomonidan Dukkakdoshlar oilasi vakillaridan lenkoran albisiyasi (*Albizia julibrissin* Durazz.), kaspriy gledichiyasi (*Gleditschia caspica* Desf.), Yevropa arg‘uvoni (*Cercis siliquastrum* L.), butalardan – *Cytisus*, *Caragana* Lam. turlari bor O‘ng tomonda klekachkaning 2 turi – *Staphylea colchica* Stev., *S. pinnata* L. va Skumpiya (*Cotinus coggygria* Scop.) uchraydi (3-rasm).

3-rasm. Yevropa-Qrim-Kavkaz ekspozitsiyasi: Ipak akatsiyasi

Zarang (*Acer* L.) turlaridan esa dala zarangi (*Acer campestre* L.), O‘rtayer zarangi (*A. monspessulanum* L.), iberiya zarangi (*A. ibericum* M.V.) kabi turlar o‘rib turibdi. *Rhamnus* turkumi turlaridan: *Rhamnus calhartica* L., *R. saxatilis* Jacq. kabi turlar o‘rib turibdi. Uning qarshisida o‘rmon uzumi (*Vitis silvestris* Gmel.) ni uchratishingiz mumkin.

Jo‘ka turlaridan – *Tilia tomentosa* Moench, *T. cordata* Mill., *T. platyphyllos* Scop. kabi turlari uchraydi. Ularning yonida *Hypericum hircinum* L., *N. calycinum* L., o‘t o‘simliklardan – labazniklar, aksirtiruvchi o‘t va boshq. uchraydi. Ular bilan birgalikda ingichka bargli jiyda – *Elaeagnus angustifolia* L. va anor – *Punica granatum* L. o‘sadi.

Ularga qarama-qarshi tomonda shumtolzor – *Fraxinus angustifolia* Vahl., *F. oxusarra* Willd., *F. excelsior* L., *F. pallisae* Willem. et M. Pallis i *F. ornus* L. kabi turlardan iborat. Ularning ayrimlari tanasi chirmovuqlar bilan qoplangan. Shuningdek, ularning yonida ligustrum (*Ligustrum vulgare* L.) va jasmin (*Jasminum fruticans* L.) o‘sadi.

Bu daraxtzordan keyin keyin – xurmo (*Diospyros lotus* L.) daraxti va shilvi turlaridan *Lonicera caprifolium* L. va *L. coerulea* L. butalari mavjud. O‘ng tomonda Kalina (*Virburnum*) turkumi vakillaridan *Virburnum lantana* L., *V. opulus* L. butalari o‘sadi. Chap tomonda marjondaraxt (*Sambucus*) turkumi turlaridan – *S. racemosa* L., *S. nigra* L. va *S. ebulus* L. o‘sib turibdi (4-rasm).

4-rasm. Yevropa-Qrim-Kavkaz ekspozitsiyasi: Erta gullovchi veygela

Aksariyat Yevropa-Qrim-Kavkaz daraxt-butalari tabiatdan terib olingan urug‘laridan yetishtirilgan. Ularning deyarli barchasi mahalliy sharoitda o‘zlarini juda yaxshi his etib moslashib ketganlar va ko‘kalamzorlashtirish va o‘rmonchilikka joriy etilgan. Yevropa maydoni maysazorlarida Yevropa florasiga oid juda ko‘plab o‘t o‘simliklar o‘stiriladi, ular landshaftni to‘ldirib, jonlantirib turadi.

Ekspozitsiyadagi turlarni Respublikamizdagi oliy ta‘lim muassasalari bakalavr va magistratura talabalari, mustaqil izlanuvchi va stajyor tadqiqotchilar dendrofloradagi turlarni biologiyasi, ekologiyasi, introduksiyasi va ko‘paytirish usullari bo‘yicha ilmiy izlanishlar olib bormoqdalar.

Ekspozitsiyaga yangi assortimentdagi manzarali butalarni introduksiya qilish va ko‘paytirishning jadal usullarini ishlab chiqish bo‘yicha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Chunki, ko‘kalamzorlashtirishda qo‘llaniladigan manzarali daraxtlar va butalar turlarini kengaytirish, o‘lkamiz sharoitlariga moslasha oladigan nav va shakllarini izlab topish, ilmiy darajada asoslangan texnologiya bo‘yicha parvarishlashni tadbiiq etish – bugungi kunning dolzarb masalalaridan sanaladi. Olib borilayotgan ilmiy izlanishlar natijasida Toshkent Botanika

bog‘i genofondi boyitiladi. Introduksiya qilingan turlar to‘liq o‘rganilib obodonlashtirish va ko‘kalamzorlashtirishga, o‘rmon xo‘jaliklariga tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ташкент. Энциклопедия / Зиядуллаев С. К. — Ташкент: Главная редакция UzSE, 1983. — 25 с. (ст. «Ботанический сад»)
2. Наталия Шулепина. Каким станет сад? // Новости Узбекистана : Независимая газета. — 2013. — № 5 (650)/ Жёсткая операция в тихом саду продолжается. 12 news.uz. Проверено 1 января 2015.
3. Путеводител по Ботаническому саду” Русанов Ф.Н. Издательство “Фан”,1968г. 95 стр.
4. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-q/qaragay-uz>